

ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА - ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481879>

Х.С.Садыков

Преподаватель

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: *В данной статье рассматриваются вопросы переводческой трансформации как один из приёмов и методов перевода. Переводческие трансформации происходят по причине неполной общности или различия немецкого, русского и узбекского языков. Трансформационный перевод заключается в передаче значения безэквивалентной единицы с помощью одной из грамматических трансформаций, которые наряду с лексическими трансформациями применяются при осуществлении процесса перевода.*

Ключевые слова: *Иностранный язык, научно-технических текст, трансформационный перевод, научный перевод, терминология, адекватность перевода.*

Растущие международные связи, обширный двусторонний поток технической информации выдвигает вопрос о конкретизации целей и задач обучения иностранному языку в технических вузах. В этой связи одно из ведущих мест отводится обучению переводу научно-технических текстов с иностранного языка на родной язык. Студенты, магистранты и научные соискатели должны уметь с помощью словаря перевести технический текст, например инструкцию, описание станка или прибора, каталог, спецификацию научные статьи и т.п. необходимые нам при учёбе или работе. Поэтому мы решили заострить наше внимание на переводе технических текстов.

В технических текстах доминирует объективная тема. В первую очередь представляются предметы и положения вещей, способствуют сведения. Поэтому технические тексты - это прагматичные тексты, при которых выражается деловая информация. Таким образом, естественнонаучно-технический перевод также показывает по существу характер информации. Его задача, прежде всего, в том, чтобы передать содержание высказываний и информацию точно и без потерь.

При техническом переводе речь идет о содержательной неизменности и соответственно об информационной верности. Под информационной верностью понимается, что содержащийся в оригинальном тексте объем информации сохраняется в переведённом тексте. Любое дополнение, сокращение и изменение сведений при переводе нарушает информационную верность. Если технический переводчик совершает ошибку, то могут выявиться вследствие этого значительные расходы или последствия. Поэтому принцип содержательной неизменности при техническом переводе непременно нужно исполнять.

Переводческая практика показывает, что наряду с неизвестной специальной лексикой и отраслевыми переменами, прежде всего, недостаточное знание специальности создаёт сложности при переводе.

Специалисты и лингвисты обсуждали естественнонаучные и технические переводы в течение последних лет очень много. Они едины в том, что научный перевод так же требователен как литературный перевод. Из-за специфических особенностей терминологии на трёх уровнях терминологий, синтаксиса и стиля создаёт научный перевод много проблем.

1. проблема знания специальности

Задача переводчика-специалиста состоит в том, что он должен передать содержание специального текста точно и отчетливо. Не зная предмет или только с помощью специальных словарей, переводчик-специалист не может достичь безупречного перевода.

2. Проблема многозначности

Переводчик-специалист часто встречается неизвестную ему единство смыслов в оригинальном тексте. Он должен искать соответствие и вводить их в переводимый язык. Для перевода имеются весьма редко соответствия один к одному. Кроме того, слово в немецком языке может иметь несколько значений в различных специальностях или также в одной и той специальности. Научный перевод требует больше деятельности, чем голое нанизывание фактических или вероятных словарных уравнений и перевода всегда должен предшествовать разъяснение содержательных и понятийных вопросов.

Как известно, процесс перевода не является простой заменой единиц одного языка единицами другого языка. Напротив, это сложный процесс, включающий ряд трудностей, которые необходимо преодолевать переводчику. Одним из приёмов, которые помогают переводчику, являются трансформации. Переводческие трансформации происходят по причине неполной общности или различия немецкого, русского и узбекского языков. Общность между грамматическими свойствами немецкого, русского и узбекского языков проявляется в наличии общих грамматических значений, категорий и функций.

Различия в таком оформлении, как правило, не являются препятствием для установления отношений эквивалентности между высказываниями в оригинале и в переводе. Именно в таких случаях очень часто прибегают к трансформационному переводу. Трансформационный перевод заключается в передаче значения безэквивалентной единицы с помощью одной из грамматических трансформаций, которые наряду с лексическими трансформациями применяются при осуществлении процесса перевода.

В узбекском языке синтаксические и морфологические аспекты равноценны, а в немецком, что характерно для аналитического языка, отношения между словами выражаются, в основном, порядком слов, т. е.

синтаксическими средствами, поскольку морфологическое начало играет подчинённую роль. Такой приоритет синтаксиса часто создаёт трудности для перевода, которые переводчик должен уметь преодолевать, используя в переводе грамматические трансформации.

Сопоставление случаев употребления форм страдательного залога в этих языках показывает, что их функционирование в речи совершенно различно. Если немецкий язык предпочитает использовать формы пассива в предложениях, где лицо или предмет в функции подлежащего испытывает на себе чьё-либо воздействие, то узбекский или русский языки в подобной ситуации чаще используют форму действительного залога с прямым объектом, оформленным винительным падежом в позиции перед сказуемым.

Таким образом, при переводе специальных текстов переводчику необходимо применять грамматические трансформации, чтобы избежать буквализма при формировании текста перевода. Для достижения адекватности перевода, переводчик использует трансформации с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключённую в исходном тексте, при строгом соблюдении норм.

И так проанализировав проделанную нами работу, мы пришли к заключению, что при переводе немецких технических текстов на русский и узбекский язык появляется необходимость применения трансформационного метода. Также при переводе технического текста необходимо иметь ввиду характер и специфику данного текста, так как для технического текста свойственны точность, однозначность и экономия выражения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ф.С.Хайт, Пособие по технике перевода специальных текстов с немецкого языка на русский, Москва: Высшая школа, 1978
2. Г.Б. Архипов, Л.В. Егорова Немецкий язык. Москва: Высшая школа, 1991
3. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Москва: Международные отношения, 1975